

JURIDICAL SCIENCES

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ (ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

Толубекова Б.Х.,

Институт истории и права Казахского национального педагогического университета им. Абая, профессор, г. Алматы

Хведелидзе Т.Б.

Институт истории и права Казахского национального педагогического университета им. Абая, ассоциированный профессор, г. Алматы

THE SYSTEM OF PRINCIPLES OF PENAL LAW: PROBLEMS OF ENSURING THEIR OBSERVANCE (ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

Toleubekova B.,

Abai Kazakh National Pedagogical University, Professor, Almaty

Khvedelidze T.

Abai Kazakh National Pedagogical University, associated Professor, Almaty

Аннотация

Уголовно-исполнительное законодательство Республики Казахстан, основанное на Конституции страны и общепризнанных принципах и нормах международного права, содержит самостоятельную норму, включающую исчерпывающий перечень принципов, ориентированных исключительно на достижение целей и решение задач, связанных с исполнением уголовных наказаний, назначенных судом. При этом ни один из принципов не подкреплён какими-либо обеспечительными нормами, которые в правовой теории и практике именуется гарантиями. Уголовно-исполнительная система для любой страны достаточно проблематичная сфера деятельности, что связано со множеством особенностей в деле соблюдения прав и законных интересов осуждённых. Отсутствие законодательно установленных гарантий в этой части является зоной риска, состоящего в бесконтрольном нарушении законности администрациями учреждений, исполняющих наказание.

Abstract

The penal legislation of the Republic of Kazakhstan, based on the Constitution of the country and generally recognized principles and norms of international law, contains an independent norm with the exhaustive list of principles focused exclusively on achieving aims and tasks related to the execution of court-ordered criminal punishments. However, none of the principles is supported by any security norms, which in legal theory and practice are called safeguards. The penal and correctional system is quite a problematic area for any country, which is associated with many peculiarities in the observance of the rights and legitimate interests of convicts. The lack of legally established guarantees in this part is an area of risk, consisting in uncontrolled violation of the law by the administrations of institutions executing punishment.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, правовые принципы, гарантии соблюдения прав и законных интересов осуждённых.

Keywords: criminal-executive legislation, legal principles, guarantees of the rights and legitimate interests of prisoners.

Постановка проблемы

Проблема заключается в том, что редакция регламентации принципов уголовно-исполнительного законодательства Казахстана в силу своей декларативности и незавершенности не позволяет государственным органам контролировать их соблюдение, осуществлять эффективный прокурорский надзор за законностью деятельности должностных лиц органов, исполняющих наказание. В ст. 5 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее – УИК РК) [1] закреплены принципы уголовно-исполнительного законодательства. Во-первых, расширительное толкование термина «законодательство» позволяет составить

обширный перечень источников, содержащих в себе принципы, имеющие отношение к сфере исполнения наказания, назначенного приговором суда в отношении виновного лица, совершившего уголовное правонарушение. Однако в указанной норме УИК РК приведен их исчерпывающий перечень, что означает невозможность применения какого-либо иного принципа, не включенного в указанный перечень, даже при признании его целесообразности. Во-вторых, ни один из принципов, обозначенных в ст. 5 УИК РК, не сопровождается правовой регламентацией, состоящей из комплекса обеспечительных предписаний, то есть гарантий

соблюдения как каждого отдельно взятого принципа, так и соблюдения законности в целом на основе обеспечения всего комплекса принципов при осуществлении уголовно-исполнительных функций в широком смысле. Аналогичная ситуация наблюдается в уголовно-исполнительном законодательстве РФ, для которого характерна декларативность принципов без надлежащего сопровождения их гарантиями. Этим проблемам посвящены публикации А. Я. Гришко [2], Ю. А. Головастовой [3] и других.

Таким образом, закрепление в указанной выше норме УИК РК исчерпывающего перечня отраслевых принципов является существенным препятствием для расширительного толкования системы принципов в пользу осужденных, отбывающих наказание. Кроме того, отсутствие гарантий соблюдения принципов уголовно-исполнительного законодательства создает условия, способствующие игнорированию принципов вообще, а также их грубому нарушению со стороны администрации учреждений, исполняющих наказание. Гарантии в нашем случае – критерии оценки степени нарушения установленных принципов. Процесс усовершенствования регламентации принципов уголовно-исполнительного законодательства должен быть основан на включении в УИК РК самостоятельных норм, предусматривающих комплекс гарантий, предписания в которых призваны обеспечить автоматическое соблюдение законности в исследуемой сфере отношений.

Анализ последних исследований и публикаций

Сущность работ исследователей как отечественных, так и стран ближнего зарубежья, опубликованных в последние пять лет по кругу проблем, связанных с принципами уголовно-исполнительного права и способов их обеспечения, сводится к тому, что действительно пенитенциарная сфера нуждается в усовершенствовании своей правовой регламентации и, в первую очередь, в детальной проработке вопросов формирования фундаментальных положений, составляющих основу всей системы уголовно-исполнительного законодательства и соответствующей сферы государственной деятельности. В качестве фундаментальных положений в праве принимаются системы принципов, которые классифицируются по различным основаниям.

Традиционно в каждой отрасли права в рамках каждого отдельно взятого принципа формируются гарантии, выполнение которых обеспечивает неукоснительное соблюдение соответствующих принципов. Сопутствующая проблем состоит в том, что в каждой отрасли права существуют принципы общего характера, например, принцип законности, без которого немислимо построение правоотношений. Существуют специальные принципы, которые ориентированы на особенности данной отрасли права. Наряду с этим, даже универсальные принципы (например, уважение чести и достоинства личности) требуют своей интерпретации применительно к целям и задачам отрасли права. При

этом гарантий универсальных не существует. Данное обстоятельство является существенным аргументом в пользу обязательного сопровождения каждого отраслевого принципа системой собственных гарантий, учитывающих приоритеты правовой политики государства в данном направлении, особенности сферы правоотношений, способы достижения целей и пути решения задач в пределах регулируемых правоотношений.

В целом в юридической науке большое внимание уделяется проблемам реализации принципа дифференциации разных институтов права. В уголовно-исполнительном праве дифференциация коснулась широкого круга аспектов, начиная с самих субъектов правоотношений (осужденных, отбывающих наказание; сотрудников учреждений, исполняющих наказание; видов учреждений, функционирующих в уголовно-исполнительной системе и т. д.) и завершая рекомендациями о расширении принципа дифференциации исполнения наказания. В частности, Г. М. Семенов, А. В. Поляков, А. Н. Четвероус, Д. А. Новохатский полагают, что дифференциация должна быть расширена за счет включения в традиционный перечень критериев дополнительного признака – гражданство осужденного. Названные авторы осуществляют попытку доказать целесообразность отдельного и раздельного содержания в исправительных учреждениях граждан России от граждан других государств. Одним из аргументов они выдвигают тезис о том, что в России ежегодно находится мигрантов в пределах десяти миллионов человек и, как правило, это представители стран постсоветского пространства. Последние испытывают сложности из-за языкового барьера и это ложится серьезным бременем на бюджет учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с необходимостью привлечения к работе осужденными большого количества переводчиков. Кроме того, существуют сложности в деле обеспечения права осужденных из числа иностранцев на отправлении религиозных обрядов [4, с. 299; 5, с.256]. В работах указанных авторов вопросы гарантий принципов не рассматриваются.

Другое направление исследований связано с попытками дачи толкования принципу законности в деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы сквозь призму полномочий должностных лиц. Наиболее часто рассматриваемый аспект – надзорная деятельность прокурора. В этой части интерес представляют работы Ахмеров В. Р. [6], Д. Н. Кузьминой [7], совместные исследования Т. А. Сулейманова, Е. В. Назаркина, И. Ю. Даниловой и Н.В. Жарко [8]. В трудах названных авторов в качестве гарантий выступают предписания законодательства о прокуратуре, ведомственных нормативных актов в виде приказов Генерального Прокурора, в качестве основного гаранта – прокуратура страны (в данном случае – прокуратура РФ). Гарантии как обеспечительные нормы, которые должны быть непосредственно прописаны в статьях УИК, ими не рассматриваются.

Нерешенные ранее части проблемы

Требуют своего разрешения следующие проблемы:

- установление достаточности принципов уголовно-исполнительного законодательства, закрепленных в ст. 5 УИК РК;
- признание необходимости сопровождения каждого отраслевого принципа комплексом обеспечительных норм – гарантий.

Цели статьи

Целями настоящей статьи являются:

- аргументирование тезиса о том, что имеющийся перечень принципов уголовно-исполнительного законодательства нуждается в расширении;
- обоснование целесообразности включения в УИК РК самостоятельных статей с регламентацией каждого принципа в отдельности на основе правовых гарантий, призванных выполнять обеспечительные функции.

Основной материал

Согласно ст. 5 УИК РК, уголовно-исполнительное законодательство основывается на принципах:

- 1) соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- 2) законности;
- 3) гуманизма;
- 4) дифференциации условий исполнения наказаний;
- 5) индивидуализации исполнения наказания и иных мер уголовно-правового воздействия;
- 6) рационального применения мер принуждения;
- 7) соединения наказания с исправительным воздействием;
- 8) стимулирования правопослушного и активного общественно полезного поведения осужденных.

Представленный перечень является исчерпывающим. На процессы формирования данного перечня оказали свое влияние международные стандарты, обладающим признаком приоритетности во всех отраслях права. Так, согласно Международному пакту о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 1966 г.), положения, имеющие отношение к статусу осужденных, которые по праву относятся к стандартам, на уровне национальных системы права должны включать в себя: признание права всех лиц, лишенных свободы, на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности; требования к режиму учреждений, который должен быть ориентирован на исправление осужденных и социальное перевоспитание; раздельное содержание совершеннолетних и несовершеннолетних преступников; возможность привлечения осужденных к лишению свободы, к труду [9]. Гарантирование соблюдения этих прав должно быть отражено путем их регламентации в пределах отдельно взятых принципов уголовно-исполнительного права. Указанные права могут быть охвачены такими принципами, как демократизм и справедливость, которых нет в ст. 5 УИК РК.

Наряду с этим, в соответствии с ч. 3 ст. 1 УИК РК, международные договоры, ратифицированные РК, имеют приоритет перед данным Кодексом. Как указывает Л. А. Гумеров, принципы и нормы, содержащиеся в формах международного права, сегодня приобретают важнейшее значение в регулировании правоотношений [10, с. 5]. На основании изучения международных актов Э. Ю. Балаян и С. С. Сычев полагают, что универсальное значение имеет такой международный принцип, как равноправие (или равенство осужденных перед законом – примечание наше) и запрет дискриминации по любым основаниям [11, с. 18]. Авторы настоящей статьи выражают свою солидарность с мнением названных авторов. Нам импонирует также то обстоятельство, что универсальные принципы в праве именуются элементом глобального права. С учетом особенностей уголовно-исполнительного права, полагаем целесообразным дополнительное включение в ст. 5 УИК РК парного принципа: равноправие и запрет дискриминации в отношении осужденных по любым основаниям. Принцип, как нам представляется, в условиях исполнения наказания обладает значительными особенностями, которые, безусловно, требуют своей детальной регламентации на основе применения правовых гарантий его неукоснительного соблюдения.

О генезисе и эволюции принципа равноправия и запрета дискриминации в конституционном праве США провела исследования И. Дудко, которая обосновывает свое утверждение о том, в системе поправок к Конституции США имеются такие предписания, которые могут быть оценены как специфические гарантии соблюдения установленных принципов права (например, Поправки XV и XIX касаются гарантирования принципа равенства в избирательном праве и содержат запрет на дискриминацию по признакам расы, цвета кожи, подневольного состояния и пола) [12, с. 97].

О необходимости законодательного предосторожения гарантий безопасности осужденных, находящихся в изоляции, пишет в своих исследованиях Т. И. Егорова [13, с. 48]. Обеспечение безопасности в данном случае – одна из задач органов, исполняющих наказание. Интерпретируя данную точку зрения в контексте принципов уголовно-исполнительного законодательства РК, мы акцентируем внимание на необходимости сопровождения ключевых положений закона надлежащими гарантиями. Более конкретные представления о сущности правовых принципов и их гарантиях пишет И. В. Бондарь. Он утверждает, что, например, гарантии законности «весьма разнообразны» и к ним могут быть отнесены гарантии организационные, экономические, социальные, гарантии ответственности и т. д. [14, с. 11].

Выводы и предложения

1. Существующая система регламентации принципов уголовно-исполнительного законодательства не в полном объеме отвечает целям и задачам уголовно-исполнительской политики Казахстана. Перечень принципов, закрепленных в ст. 5 УИК РК, является недостаточным. Он должен быть

расширен с учетом рекомендаций международных актов по вопросам уголовно-исполнительной сферы правоотношений. В частности, целесообразно дополнительно включить в перечень принципов следующие фундаментальные положения: а) равноправие (или равенство осужденных перед законом) и запрет дискриминации в отношении осужденных по любым основаниям; б) демократизм; в) справедливость.

2. Простое перечисление в ст. 5 УИК РК принципов уголовно-исполнительного законодательства создает условия для их неправомерного толкования и ошибочного применения. Отсутствие обеспечительного механизма в виде правовых гарантий, имеющих отношение только к отдельно взятому принципу, превращают исследуемую норму в декларацию, не имеющую ни научно-правовой, ни практической ценности. Полнота регламентации принципов уголовно-исполнительного законодательства Казахстана требует обязательного включения в УИК РК самостоятельных норм с детальной регламентацией каждого принципа в отдельности, которые по своей сути должны являться формой обеспечительного механизма – правовыми гарантиями.

Список литературы

1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. – Принят 05.07.2014 г. № 234-V. Введен в действие с 01.01.2015. В редакции от 01.07.2023. // <https://adilet.zan.kz/docs> (дата обращения: 23.06.2023.).
2. Гришко А. Я. О принципах законности и равен осужденных перед законом // Журнал «Человек: преступление и наказание», № 2 (18), 2014. – С. 27-31.
3. Головастова Ю. А. Принципы уголовно-исполнительного права // Евразийский юридический журнал, № 1 (128), 2019. – С. 294-301.
4. Семенов Г. М., Поляков А. В., Четвероус А. Н. К вопросу совершенствования принципа дифференциации уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации // Евразийский юридический журнал, № 3 (130), 2019. – С. 298-299.
5. Семенов Г. М., Новохатский Д. А. О необходимости законодательного расширения принципа дифференциации исполнения наказания как

меры противодействия совершению преступлений // Евразийский юридический журнал, № 10 (125), 2018. – С. 255-257.

6. Ахмерова В. Р. Роль органов прокуратуры по осуществлению надзора за деятельностью уголовно-исполнительной системы // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство», № 7, 2019. – 5 с. // <https://cyberleninka.ru/article/rol...> (дата обращения: 24.06.2023.).

7. Кузьмина Д. Н. Задачи прокурорского надзора за соблюдением законов в исправительных учреждениях // Электронный научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», Т. 7, № 2, 2015. – 3 с. // <https://cyberleninka.ru/article/competensia...> (дата обращения: 24.06.2023.).

8. Сулейманов Т. А., Назаркин Е. В., Данилова И. Ю., Жарко Н. В. Компетенция прокурора по обеспечению законности в деятельности учреждений и органов УИС // Евразийский юридический журнал, № 6 (169), 2022. – С. 332-333.

9. Международный пакт о гражданских и политических правах. – Принят резолюцией 2200 А (XXI Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966 г. Нью-Йорк. // https://www.un.org/decl_conv/cjventions/pactopol (дата обращения: 25.06.2023.).

10. Гумеров Л. А. Основополагающие и специальные принципы международного права как регуляторы научно-технологической сферы // Журнал «Российская юстиция», № 3, 2022. – С. 3-12. DOI: 10.52433/01316761_2022_03_3

11. Балаян Э. Ю., Сычев С. С. Международно-правовые принципы защиты прав и свобод человека и гражданина в условиях глобализации // Журнал «Российская юстиция», № 11, 2019. – С. 18-21.

12. Дудко И. А. Конституционное закрепление принципа равенства в Соединенных Штатах Америки // Журнал «Государство и право», № 11, 2016. – С. 96-100.

13. Егорова Т. И. Вопросы гуманизации наказания в виде лишения свободы // Журнал «Российская юстиция», № 2, 2020. – С. 48-51.

14. Бондарь И. В. К вопросу о принципе законности и проблемах гуманизации его реализации в административной деятельности полиции // Журнал «Российская юстиция», № 2, 2020. – С. 9-13.